

SANOAT KORXONALARINI BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA ESG STANDARTLARINING ROLI

Kasimov Azamat Abdukarimovich

TDIU, “Yashil” iqtisodiyot kafedراسи professorи v.b., i.f.d.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17975333>

Globalashuv sharoitida barqaror rivojlanish tamoyillari davlatlar va korxonalarining strategik yo‘nalishini belgilab beruvchi asosiy mezon sifatida shakllanmoqda. Iqtisodiy o‘shishning faqat iqtisodiy-moliyaviy natijalarga emas, balki ekologik xavfsizlik, ijtimoiy mas‘uliyat va boshqaruv samaradorligiga bog‘liqligi hozirgi zamon iqtisodiy siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylandi. Shu nuqtai nazardan, ESG (Environmental, Social, Governance) konsepsiyasi barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashning yangi tizimli paradigmasi sifatida jahon miqyosida keng qo‘llanilmoqda.

ESG tamoyillari mohiyatan iqtisodiy faoliyatning nafaqat foyda olish, balki jamiyat va tabiat oldidagi mas‘uliyatini ham hisobga oluvchi yangi korporativ madaniyatni ifoda etadi. Ushbu yondashuvda korxonalar faoliyatining samaradorligi faqat iqtisodiy-moliyaviy ko‘rsatkichlar bilan emas, balki resurs tejamkorligi, ekologiyaga ta‘sir darajasi, mehnat muhitining insoniyligi va boshqaruv tizimining shaffofligi bilan baholanadi. Shu tariqa ESG tamoyillarini amaliyotga tatbiq etish, iqtisodiy o‘shishning sifat jihatidan yangi bosqichiga o‘tishga xizmat qiladi.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda ham “yashil iqtisodiyot” tamoyillariga asoslangan iqtisodiy siyosat ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PF-4477-sonli farmoni bilan tasdiqlangan “2019-2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi”da ESG mezonlariga mos milliy mexanizmlarni joriy etish vazifasi belgilab berilgan [1]. Bu esa korxonalar faoliyatida ekologik samaradorlik, ijtimoiy barqarorlik va boshqaruv sifatini oshirish orqali barqaror iqtisodiy o‘shishga erishish imkonini yaratishda huquqiy asos bo‘lib xizmat qilmoqda.

Biroq amaliyot shuni ko‘rsatmoqdaki, korxonalarda ESG tamoyillarini joriy etish jarayoni hali yetarli darajada tizimli emas. Ko‘plab subektlar ESGning mohiyatini, uning iqtisodiy samarasi va raqobatbardoshlikka ta‘sirini to‘liq anglab yetmagan. Shu bois, ESG mezonlarini milliy iqtisodiy muhitga mos holda joriy etish va uning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini baholash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Globalashuvning hozirgi sharoitida ESG konsepsiyasi barqaror rivojlanish nazariyasining amaldagi evolyusion bosqichi sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ushbu konsepsiyaning ildizlari XX asr oxirida jahon iqtisodiyotida shakllangan “Triple Bottom Line” modeliga borib taqaladi [3].

Mazkur modelga ko‘ra, korxonaning samaradorligi quyidagi uchta asosiy omillarga bog‘liqdir:

- moliyaviy natija;
- ijtimoiy ta‘sir;
- ekologik barqarorlik.

Keyinchalik bu uch omillik tizim ESG nomini oldi va BMT, OECD, IFC hamda YEI standartlarida korporativ boshqaruvning ajralmas qismiga aylandi.

O.Amole va M.Emedolar ta’kidlashicha, ESG tamoyillari – bu shunchaki qo‘shimcha ijtimoiy-ekologik talab emas, balki korxonalar barqaror o‘shishi va iqtisodiy xavfsizligi uchun asosdir [4].

I.Shaikh fikricha esa ESG ko‘rsatkichlari yuqori bo‘lgan korxonalar odatda yaxshiroq operatsion samaradorlikka, yuqori daromad va pastroq riskga ega bo‘ladi. Bu ESG tamoyillarini korxonalar barqaror o‘shishining amaliy drayveri sifatida ko‘rsatadi [5].

Fikrimizcha, Korxonada ESG tamoyillarini joriy etish faqat ijtimoiy va ekologik mas’uliyatni oshirmaydi, balki innovatsiya jarayonlarini tezlashtiradi. Innovatsiya esa o‘z navbatida ESG ko‘rsatkichlarini yanada yaxshilaydi va shu orqali o‘shishning “o‘zini-o‘zi kuchaytiruvchi spiral modeli” shakllanadi.

Umuman olganda, ESG – bu iqtisodiy subektning faoliyatini faqat iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan emas, balki tabiiy muhitga ta’sirini, jamoat oldidagi javobgarligini va boshqaruv tizimining shaffofligini ham hisobga olgan holda baholash tizimidir. Jumladan:

1) “Environmental” (E) tamoyili korxonaning tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini, chiqindilarni qayta ishlash, energiya tejamkorlik va uglerod izini kamaytirish darajasini qamrab oladi;

2) “Social” (S) yo‘nalishi mehnat munosabatlari, xodimlar huquqi, gender tengligi, jamoatchilik bilan hamkorlik va ijtimoiy infratuzilmaga qo‘shgan hissani baholaydi;

3) “Governance” (G) esa korporativ boshqaruv tizimi, ichki audit, strategik shaffoflik, hisobdorlik va korrupsiyaga qarshi kurash elementlarini qamrab oladi.

Ushbu o‘lchovlarning birgalikdagi amaliy tatbiqi korxonaning iqtisodiy o‘shishi bilan bir qatorda uning ijtimoiy va ekologik barqarorligini ham ta’minlaydi. Natijada, ESG – bu faqat hisobot standarti emas, balki korxonaning strategik rivojlanish yo‘nalishi sifatida namoyon bo‘ladi.

Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda korxonalar faoliyatiga ESG tamoyillarini joriy etishning roliga oid o‘tkazilgan tahlil shuni ko‘rsatadiki, ESG konsepsiyasi zamonaviy iqtisodiy siyosat va korporativ rivojlanishning asosiy tamoyillaridan biriga aylanib bormoqda. Traditsion iqtisodiy o‘shish modellari asosan kapital, mehnat, resurslar va texnologiyalarga tayanilgan bo‘lsa, bugungi kunda ushbu omillarga qo‘shimcha ravishda ekologik barqarorlik, ijtimoiy inklyuzivlik va korporativ boshqaruvning shaffofligi ham iqtisodiy dinamikaning asosiy mezonlari sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Birinchi navbatda, ESG tamoyillarini joriy etgan korxonalar energiya resurslaridan samarali foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etish hisobiga o‘z ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartirayapti. Bu esa mahsulot tannarxining pasayishi va raqobatbardoshlikning oshishiga turtki beradi. Shu bilan birga, ekologik standartlarga amal qilish kelgusida xalqaro bozorlarda, ayniqsa Yevropaning CBAM talabi kuchaygan sharoitda, eksport imkoniyatlarini kengaytirayotgani bilan muhim strategik ahamiyat kasb etadi.

Ijtimoiy omillarning kuchayishi korxonalarda inson kapitali sifatini oshirmoqda. Xodimlar malakalarining yaxshilanishi, mehnat sharoiti xavfsizligi va korporativ madaniyatning mustahkamlanishi mehnat unumdorligining o‘shishiga, xodimlarning korxonaga sadoqati va natijaga yo‘naltirilganlik darajasining oshishiga xizmat qilmoqda. Bu holat korxonaning innovatsion salohiyatini kengaytiradi, chunki ijtimoiy barqaror muhitda yangilik yaratishga bo‘lgan moyillik, tashabbuskorlik va ijodkorlik yuqori bo‘ladi.

Korporativ boshqaruv sohasidagi o‘zgarishlar - shaffoflik, xisobdorlik va risk-menejmentning takomillashuvi - investorlar ishonchining oshishiga va korxonalar

kapitallashuvining o‘shishiga olib kelmoqda. ESG talablariga rioya qilgan korxonalar xalqaro moliya bozorlari bilan hamkorlik qilish imkoniyatlarini kengaytiradi, moliyalashtirish xarajatlarini kamaytiradi va barqaror investitsiyalarni jalb etishda ustunlikka ega bo‘ladi.

Makroiqtisodiy nuqtai nazardan, ESG amaliyotining kengayishi milliy iqtisodiyotda resurs tejamkorlik, texnologik modernizatsiya va ekologik xavflarning pasayishiga xizmat qiladi. Bu esa iqtisodiy barqarorlikning uzoq muddatli asosini mustahkamlaydi. Shu bilan birga, ESG standartlarining keng joriy etilishi mintaqaviy rivojlanish, klasterlar faoliyati va sanoat tarmoqlaridagi raqobat muhitini yaxshilaydi, bu esa iqtisodiyotning diversifikatsiyasi va inklyuziv o‘shishini ta’minlaydi.

Ta’kidlash lozimki, ESG tamoyillari faqat ekologik va ijtimoiy mas’uliyat mezonini emas, balki iqtisodiy o‘shishni barqarorlashtiruvchi, risklarni kamaytiruvchi, innovatsiyalar uchun rag‘bat yaratuvchi va korporativ rivojlanishni tezlashtiruvchi kompleks iqtisodiy mexanizmdir. ESGni joriy etish orqali korxonalarining samaradorligi va raqobatbardoshligi oshadi, iqtisodiyot esa diversifikatsiyalangan, resurs tejamkor va ijtimoiy inklyuziv rivojlanish yo‘nalishiga o‘tadi.

Xulosa qilib aytganda, sanoat korxonalarida ESG tamoyillarini joriy etish barqaror iqtisodiy o‘shishga erishishning eng samarali vositalaridan biriga aylanib bormoqda. ESG standartlarini muvofiqlashtirish, korporativ boshqaruvni takomillashtirish, resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etish va inson kapitaliga investitsiyalarni ko‘paytirish orqali korxonalarining raqobatbardoshligi oshadi, ularning innovatsion salohiyati kuchayadi va umumiy iqtisodiy faoliyat barqarorlashadi. Milliy ESG hisobot standartlarini ishlab chiqish, raqamli monitoring platformalarini yaratish, “yashil” sanoat klasterlari va grant dasturlari kabi choralar esa iqtisodiyotning barqaror diversifikatsiyasi uchun qo‘shimcha imkoniyat yaratadi. Umuman olganda, ESGni korporativ amaliyotga chuqur integratsiya qilish mikro va makro darajada ijobiy natijalar berib, mamlakatning uzoq muddatli barqaror iqtisodiy o‘shishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi “2019-2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” PF-4477-sonli farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda “2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-436-son qarori.
3. Elkington J. Towards the Sustainable Corporation: Win-Win-Win Business Strategies for Sustainable Development // California Management Review, Vol. 36, № 2, 1994, pp. 90-100
4. Amole, O., & Emedo, M. (2025). Integrating Environmental, Social and Governance (ESG) Principles into Financial Planning for Sustainable Corporate Growth. Asian Journal of Advanced Research and Reports, 19(1), 56-64
5. Shaikh, I. (2022). Environmental, social, and governance (ESG) practice and firm performance: An international evidence. Journal of Business Economics and Management, 23(2), 218-237